

УДК 94(495)

*Белусов И.М.***ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР. ПРОТИВОРЕЧИЯ ЭЛИТ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, АЛЕКСАНДРИЯ, АРМЕНИЯ¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В середине V в. в Империи Ромеев происходят события, имевшие глубокие политические, экономические и религиозные последствия. Богословские споры и поиск компромисса в Христологических спорах; противостояние Александрии и Константинополя привели к кризису и конфликтам на IV Вселенском соборе. В условиях возвышения Константинопольского патриархата, происходило понижение роли Александрийского, что было воспринято как покушение на значимость египетской Церкви и принижение ее роли. Коптская церковь пыталась получить свою независимость от Ромеев. Армяне стремились получить независимость от Персии, но при этом оставаясь свободной страной. Отсутствие поддержки в борьбе против Персии привело и к религиозному конфликту. В дальнейшем, Армянская Церковь не раз искала компромисс в богословских спорах, но политика препятствовала его нахождению.

Abstract. In the middle of the fifth century, events took place in the Roman Empire that had profound political, economic and religious consequences. Theological disputes and the search for compromise in Christological disputes; the confrontation between Alexandria and Constantinople led to a crisis and conflicts at the IV Ecumenical Council. The Coptic Church tried to gain its independence from the Romans. Under the conditions of the rise of the Patriarchate of Constantinople, the role of the Alexandrian was lowered, which was perceived as an attempt on the importance of the Egyptian Church and a belittlement of its role. The Armenians sought to gain independence from Persia, but at the same time remaining a free country. The lack of support in the struggle against Persia led to a religious conflict. Later, the Armenian Church repeatedly sought a compromise in theological disputes, but politics prevented its finding.

Ключевые слова: Вселенские Соборы, Александрийский патриархат, Коптская церковь, Армянская Церковь, Империя Ромеев, Константинопольский патриархат.

Keywords: Ecumenical Councils, the Patriarchate of Alexandria, the Coptic Church, the Armenian Church, the Roman Empire, the Patriarchate of Constantinople.

В середине V в. в Империи Ромеев происходят события, имевшие глубокие политические, экономические и религиозные последствия. Богословские споры и поиск компромисса в Христологических спорах; противостояние Александрии и Константинополя привели к кризису и конфликтам на IV Вселенском соборе, войны с Персией усугубили не только политическую, но и религиозную ситуацию.

Период Вселенских соборов в истории Христианской церкви это время формирования основных догматических учений, на которых основываются до сих пор многие Христианские конфессии. В их чередое особое место занимает IV Собор, в результате которого выделились из Ортодоксального Христианства Древневосточные церкви (наибольшие из них Армянская и Коптская). Информация об этих процессах сохранилось в документах IV Вселенского Собора, Житиях святых, Четых-Минеях, которые вошли в историю церкви. Polemika, развернувшаяся на соборе помимо

¹ Научный руководитель – М.В. Фомин, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

сугубо богословской, имела еще и политические подоплеки. Значительную роль в спорах сыграло вмешательство политиков и представителей власти, решавших свои задачи.

Но проблема имела еще один слой. Вопрос был не только в богословии. Так, на соборе не присутствовали представители Армянской церкви, из-за войны с Персией. Они нуждались в поддержке Империи, но так и не получили ее. [5] Другой проблемой было противостояние Александрийского патриархата и Константинопольского. Александрийский обладал очень высоким авторитетом, считался одним из древнейших, но его роль принижалась искусственно, в процессе возвышения Константинополя. [1] В самой Александрии, одном из крупнейших научных центров античного мира и христианства происходили сложные процессы, связанные с противостоянием греков и коптов (египтян). Это привело к формированию мощного национального сепаратистского движения, выражавшегося как в политических, так и религиозных плоскостях. [4]

Следствием стало нарастающее противостояние интеллектуальных элит Александрии, Константинополя, Антиохии, Кавказа. В контексте данного противоречия следует выделить историю Коптской и Армянской церквей, что позволит проследить политические причины отделения Церквей.

Египет. До персидского и македонского завоевания египетская культура не испытывала постороннего влияния. Греческое завоевание и возникновение государства Птолемеев привело к формированию синкретической греко-египетской культуры. Но при этом, возрастающая роль греков привела к противостоянию с местными элитами. Распространения христианства сделало Египет крупнейшим христианским центром, который объединяет широкие слои населения. [6] Но вместе с тем обостряются противоречия между греками-христианами Александрии и коптами-египтянами, объединявшимися вокруг монастырей пустыни. Именно там, на коптский язык переводятся произведения христианских авторов, возникает и развивается своя отеческая традиция. [6] Это усугубляло отношения египтян и греков, и без того напряженное.

Другая ситуация сложилась в Армении. Страна представляла собой союз родственных племен, занимавших территории Урарту и Хайяса. На протяжении веков армяне стремились сохранить свою национальную независимость, однако из-за географического положения постоянно находились под властью захватчиков. После падения династии Ахеменидов, армянские земли частично были завоеваны Александром Македонским. [7] В результате междоусобиц образовалось два армянских царства Великой и Малой Армении, которые сначала входили в государство Селевкидов как вассальные области. Позднее, Армении удалось провозгласить свою независимость. Однако в результате вооруженных конфликтов Армения оказалась под номинальным протекторатом великих держав – Рима и Парфии. [5]

В 226 г. в результате государственного переворота в Персии к власти пришли Сасаниды. Начинается продолжительная борьба армянского народа с персами, – борьба, которая носила религиозно-политический характер. Армения подвергается постоянным набегам со стороны Персии. В результате византийско-персидских войн Армения была разделена между ними. [7]

В конце IV и начале V века страна находилась под игом персов. Христианская вера превратилась в символ сопротивления персам-язычникам. В середине V в. во главе этой борьбы стал Варган Мамиконьян, но он потерпел поражение и был убит в 451 г. одной из причин поражения стал отказ Императора Маркиана оказать

помощь армянам. [8] Более того, Армянская Церковь не получила приглашения на IV Вселенский собор. [3] В стране, где царил террор персов, постоянные гонения на христиан и насаждался маздеизм (течение зороастризма), Церковь стремилась сохранить то, что было накоплено ею за недолгую историю христианства, недоверие к грекам, отказавшимся помочь единоверным братьям в борьбе с персами, способствовали отказу поддержать решения собора.

Таким образом, можно констатировать, что Коптская церковь пыталась получить свою независимость от Ромеев. В условиях возвышения Константинопольского патриархата, происходило понижение роли Александрийского, что было воспринято как покушение на значимость египетской Церкви и принижение ее роли. Армяне стремились получить независимость от Персии, но при этом оставаясь свободной страной. Отсутствие поддержки в борьбе против Персии привело и к религиозному конфликту. В дальнейшем, Армянская Церковь не раз искала компромисс в богословских спорах, но политика препятствовала его нахождению.

Источники и литература

1. Карташев А. В. Вселенские соборы. М., 1994.
2. Муравьев Н.И. Коптская Церковь. Б.м., 1957 (машинопись). – С. 35. Б.А. Нелюбов, 1998
3. Муравьев Н.И. Значение IV Вселенского Собора // Журнал Московской Патриархии 1951. №5
4. Нелюбов Б.А. Коптская Церковь // Журнал Московской Патриархии. 1971. №12. – С. 57.
5. Орманиан Малахия. Армянская Церковь. М., 1913.
6. Древние восточные церкви. Коптская церковь. // Азбука веры / [Электронный ресурс] Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Boris-Nelyubov/drevnie-vostochnye-tserkvi-koptskaja-tserkov/#0_1 (проверено: 12.04.2024).
7. Древние восточные церкви. Армянская церковь. / Азбука веры / [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://azbyka.ru/otechnik/Boris-Nelyubov/drevnie-vostochnye-tserkvi-armjanskaja-tserkov/> (проверено 13.04.2024).
8. Халкидонский собор и его последствия / Азбука веры / [Электронный ресурс] Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/edinstvo-imperii-i-razdelenija-hristian/6 (проверено:07.06.2024).